

XIX ASR IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLARIDA TURKISTON O'LKASINING YER EGALIGI MUNOSABATLARIDAGI O'ZGARISHLAR

Buriyev Zavqiddin Toshpo'lat o'g'li

Buxoro davlat universiteti doktoranti(DSc)

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

boriyevzavqiddin@gmail.com

+99890 732 24 72

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19491270>

Annotatsiya: Rossiyaning hukmron siyosiy va harbiy doiralari Turkistonda mustamlakachilik, buyukdavlatchilik hukmronligini qaror toptirar, harbiy yurishlar vositasida o'lkada imperiya protektoratini o'rnatar ekanlar, bu mintaqada yer egaligi munosabatlariga ham o'z ta'sirini o'tkazgan.

Kalit so'zlar: Rossiya imperiyasi, Turkiston general-gubernatorligi, Kaspiyorti viloyati, Yettisuv viloyati, Farg'ona viloyati, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, yer egaligi tizimi, soliq tizimi.

Rus krestyanlarini dehqonchilik hududlarida joylashtirish bilan bog'liq bo'lgan temir plug, mexanik selkalar, o'rish mashinalari, mineral o'g'itlar, bahorikor ekinlarga ishlov berish agrotexnikasi singari yangiliklar esa ko'chirib keltirilgan rus aholi uchungina bo'lib, hukumat ularni tashkiliy, siyosiy va moddiy qo'llabgina qolmay, qurol bilan ham ta'minlab, o'zlarining "iqtisodiy" imkoniyatlarini oshirib borardi. Axvol shunday bo'lishiga qaramay, tub qishloq aholisi jinoyatlarga moyil bo'lmagani, lyumpenlashmagani, halol mehnatga, jamoa, oila turmush an'alariga sadoqatini yo'qotmagani va ustiga-ustak o'z turmush tarzi bilan Rossiyadan ko'chirib keltirilganlarga muayyan ta'sir ko'rsatganligi g'oyat muhimdir.

Metropoliyadan turli - tuman tovarlarni keltirish, mahalliy hunarmandlar ishlab chiqargan buyumlarni ulgurji sotib oluvchilarning rolini faollashtirish yo'li bilan ko'p yo'nalishli hunarmandchilik ishlab chiqarishini barbod qilish siyosatining oqibatlarini qayd etib o'tish kerak. Natijada, XIX asrning 70 yillari oxiriga kelib, turli hunarmandchilik korxonalarini ikki barovar kamaydi.¹ Hunarmandchilik sohasida band bo'lganlar soni ham keskin qisqardi. To'g'ri, temir yo'l ishga tushguniga qadar qolgan hunarmandlik ustaxonalari mahsulot ishlab chiqarishni yildan-yilga oshirib bordilar. Keyinchalik mintaqada hunarmandchilik ishlab chiqarishi tub aholi uy xo'jaligi xususiyatiga ko'ra hamda qishloq aholisining qishloq xo'jalik inventariga, ya'ni ehtiyojiga ko'ra saqlanib keldi. Lekin Rossiya buyumlarining raqobati, baland soliqlar, buyumni olibotarga topshiruvchiga aylanib qolishi kabi holatlar shunga olib keldiki, 1917 yilda Farg'ona, Samarqand va Sirdaryo oblastlarining qishloq joylarida 52796, shaharlarda esa 28445 kosib - hunarmandlar qolgan edi. 31353 hunarmandchilik ustaxonalaridan 7501 tasi badavlat kosiblarga, 23852 tasi o'rta hol va kam ta'minlangan kosiblarga tegishli edi.² Ip gazlama, moy, un, qog'oz, yog'och buyumlar, sopol idishlar tayyorlovchi hunarmandlar Rossiya tovarlari raqobatidan ko'p zarar ko'rdilar. Bu esa o'n minglab kosiblar odat bo'lib qolgan ishidan mahrum bo'lganliklarini yoki tirikchilik uchun mablag'ning kamayganiga chidashga majbur bo'lganligini bildirardi. Boshqaruv organlarini saqlab turish, ruslar istiqomat qiluvchi yangi shaharlar eski shahar qismi aholisidan muntazam pul yig'imlarini olish oqibatlarini keltirib chiqardi. Masalan, "Yangi Marg'ilon (Farg'onadan 12

¹ ЎзРМА.И-1-жамғарма, 16-рўйхат, 1526-иш, 2-варак.

² Вахабов М. Г. Формирование узбекской социалистической нации.-Т.: Госиздат,1969.-С.115.

chaqirim masofada joylashgan) va yangi shaharga aloqasi bo'lmagan eski Marg'ilonning tub aholisi har yili uni ta'minlash uchun 9 ming rublgacha pul to'plardi".³ Hatto mahalliy millatlar farzandlari va yoshlarini ruslashtirishga yo'naltirilgan rus-tuzem maktablarini ochish va ta'minlash uchun ham 1884 yilda tub shahar aholisidan mablag' yig'ib olinganligini aytib o'tish joizdir. Chor hukumati ana shunday usullar orqali Farg'ona viloyatining moddiy boyliklarini, xalq ommasini ekspluatatsiya qilish, ularga ijtimoiy va ma'naviy zulm o'tkazish siyosatini amalga oshirib keldi.

Metropoliyadan ko'chib keluvchilar oqimi keskin ko'paygan XX boshlarida Farg'ona oblastiga (hukumatning 1898 yildagi Andijon qo'zg'oloniga munosabati sifatida) Eron, Afg'oniston, Xitoyning G'ulja oblasti (Sharqiy Turkiston)dan qochoqlar kela boshladi.⁴ Sharqiy Turkistonning o'zidan Farg'ona oblastiga 1904 yilda 14556 qochoq (qashqarliklar, uyg'urlar, dunganlar), 1905 yilda 13 337, 1907 yilda 25056, 1909 yilda-12725, 1911-yilda -26463, 1912 yilda esa 27174 kishi, jami deyarli 120 ming kishi qochib kelgan.⁵ Erondan kelayotgan qochoqlar oqimi ham shu qadar katta edi-ki, har qancha haq uchun yollanavergan forslar Farg'ona oblastining qator paxta tozalash, moy ishlab chiqarish, kon qazish sanoati korxonalaridan mahalliy millatlar ishchilarini siqib chiqara boshladilar. Qo'shni mamlakatlardan Farg'ona oblastiga kelgan ko'p sonli qochoqlar hukumat tomonidan Turkistonning boshqa oblastlaridagi kabi, tub aholini zo'r berib siqishtirish hisobiga joylashtirilganligi ham bejiz emas, albatta. Ana shunisi ham ma'lumki, birinchi jahon urushi yillarida imperiya harbiy vazirligi tamonidan Turkistonga keltirilgan 200 mingga yaqin harbiy asirlarni boqish ham tub aholidan olingan harbiy soliq va boshqa ko'plab yig'imga hisobidan qoplangan. Natijada, 1917 yilga kelib tub joy aholining ahvoli g'oyat og'irlashib qoldi.

Shunda ham imperiyaning hukmron doiralari Turkiston o'lkasini boshqarish Rossiya xazinasiga ko'p millionli ziyon yetkazmoqda, deb surbetlik bilan ta'kidlashardi. Aslida esa o'lka va viloyatlar iqtisodiyotini metropoliya manfaatlari yulida ekspluatatsiya qilishni kuchaytirgan temir yo'l hali qurilmasidan oldinroq rus hukumati har yili kamida 7 million rubl foyda ko'rardi.⁶ Ushbu muammoni biladigan yuqori martabali mustamlakachi amaldorlardan biri N.P.Verxovskiy ta'kidlaganidek: "Bu jannatmakon o'lkaga sarflangan har bir tiyin yuz barovar bo'lib qaytib keladi, shu bois hech qanaqa davlat xarajatlari bejiz ketmaydi va ular qancha ko'p berilsa, oqilona sarflangan taqdirda, shunchalik tez o'zini qoplaydi hamda o'zini ta'minlash uchun davlat xarajatlarini to'labgina qolmay, balki katta daromad keltirishga ham qodir bo'lgan o'lka farovonligining jiddiy poydevori bo'lib ham xizmat qiladi",⁷ –deb alohida qayd etishga asos bor edi.

Turkistonning Rossiya uchun juda boy va daromadli mintaqa sifatidagi qiymatini hisobga olgan holda chorizm ag'darilgandan keyin hokimiyat tepasiga kelgan Muvvaqat hukumat aholini ko'chirish va mustamlakachilik masalalari bo'yicha Komissiyani tuzdi. Bu komissiya yuzaki islohotlar loyihasini ishlab chiqishini, lekin asosan Turkistonni, shu jumladan, uni

³ Гирс Ф.К. Отчёт о состоянии Туркестанского края.-СПб.,1883.- С.112.

⁴ ЎзРМА.И-1-жамғарма, 2-рўйхат, 1905-иш, 4-варақ.

⁵ ЎзРМА.И-1-жамғарма, 2-рўйхат, 1905-иш, 8-варақ.

⁶ Аминов А.М.Экономическое развитие Средней Азии (Колониальный период). –Т.: Госиздат, 1959.-С.100-101.

⁷ Труды III съезда деятелей по сельскому хозяйству Туркестанского края ./ Под.ред. Р.Н.Шредера.,П.К.Квитки. Т., 1914.-С.447.

tarkibiga kirgan Kaspiyorti viloyatini va boshqa viloyatlarni saqlab qolish choralari taklif etishi darkor edi. Lekin 1917 yil sentabrda komissiya o'z ishini to'xtatdi.⁸

Rossiya O'rta Osiyoning katta qismini bosib olishi va Turkiston general-gubernatorligini tashkil qilishidan ancha oldin uning hukmron doiralari hamda ilmiy jamoatchiligiga tub xalqlar ko'hna tarixga, boy ma'naviy me'rosiga, an'anaviy ta'lim tizimiga hamda madaniyatning an'anaviy shakllariga egaligi yaxshi ma'lum edi. Turkiston hududida istiqomat qiluvchi xalqlarning insoniyat madaniyatini rivojlantirishga qo'shgan hissasi jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotining muhim omili sifatida baholab kelingandi.

Yirik markazlashgan davlat bo'lgan Movarounnahrning yemirilishi, Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi, qisman Xiva xonligi o'rtasida tinmay davom etgan kurash, bu davlatlardagi ichki feodal o'zaro kurash iqtisodiyotga, xalq ta'limi, ko'p millatli tub aholi madaniyatiga ham jiddiy ziyon yetkazgan bo'lsada, bu xalqlar hayotining ushbu sohalari ko'proq islom madaniyati va mafkurasining qadriyatlari hamda an'alariga, shuningdek Ibn Sino, Abu Rayxon Beruniy, al – Xorazmiy, Ahmad al Farg'oniy kabi va ko'plab boshqa qomusiy allomalar dahosi, asarlari bilan boyitilgan dunyoviy fanlarga asoslanadi.

Shuning uchun ham ushbu masalani Turkistonga sharqiy slavyan aholini ko'chirish siyosatini iqtisodiy - ijtimoiy va madaniy hayotiga bog'liq holda taqiq etishimizning sabablarini qo'yidagicha izohlash mumkin:

-birinchidan Kaspiyorti viloyati eng yirik va metropoliyadan ancha uzoq joylashgan mustamlaka viloyati bo'lgan holda ko'p sonli tub aholisi chuqur tarixiy ildizlarga, yuksak madaniyatga, o'zining an'alariga kuchli e'tiqodiga ega bo'lganligi imperiyaga hukmronligini barqarorlashtirishga to'sqinlik qilishi aniq edi;

-ikkinchidan, imperiya hukmron doiralari va pravoslav ruhoniylariga Sibir, Volgabo'yida ayrim boshqa (ruslashtirish, pravoslav e'tiqodiga majburan jalb etish, tarixiy xotirasini yo'q qilish va x.k) ma'qul bo'lib ko'ringan va biroz o'zgartirishlar bilan bunday siyosat Farg'ona viloyatida ham qo'llanilishi mumkin degan rejalar tuzilganligi ma'lum. Biroq, Sibir, Volgabo'yi hududlaridan farqli o'laroq Kaspiyorti viloyatida na ruslashtirish, na umuman mustamlakachilik siyosatini eskicha usullar bilan olib borish mumkin emasligini tushungan Rossiya imperiyasining amaldorlari yangi mustamlaka kuchli armiya bilan birga pravoslav mazhabiga mansub aholini ham joylashtirishni afzal deb bilishdi.

-uchinchidan, Kaspiyorti viloyatida ko'plab rus aholini imtiyozli sharoitlarda joylashtirish va tub aholiga nisbatan ulug' rus shovinistik ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy siyosatini amalga oshirish tub millatlarning mustamlakachilikka qarshi kurash borasida, shuningdek milliy o'zligini anglashi, siyosiy, ijtimoiy faolligi ortdi, shu tufayli yangi usul maktablar, milliy matbuot, milliy siyosiy tashkilotlar paydo bo'ldi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Вахабов М. Г. Формирование узбекской социалистической нации.-Т.: Госиздат,1969.-С.115.
2. Гирс Ф.К. Отчёт о состоянии Туркестанского края.-СПБ.,1883.- С.112.
3. ЎзРМА.И-1-жамғарма, 2-рўйхат, 1905-иш, 4-варақ.
4. ЎзРМА.И-1-жамғарма, 2-рўйхат, 1905-иш, 8-варақ.

⁸ Вопросы колонизации.-Петроград,1917, №20.-С.136-167.

5. Аминов А.М.Экономическое развитие Средней Азии (Колониальный период). –Т.: Госиздат, 1959.-С.100-101.
6. Труды III съезди деятелей по сельскому хозяйству Туркестанского края ./ Под.ред. Р.Н.Шредера,П.К.Квитки. Т., 1914.-С.447.

